

ТЕРРОРИЗМНИ МОЛИЯЛАШТИРИШГА ҚАРШИ ЖИНОИЙ-ҲУҚУҚИЙ ЖАВОБГАРЛИК ВА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ КЕЛГУСИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Саидов Муҳаммадхон Саидали ўғли

Бойсун тумани ИИБ ТҚХ ТҚКГ тезкор вакили.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18273734>

Аннотация. Ушбу мақолада терроризмни молиялаштириши жиноятининг ҳуқуқий табиати, унинг халқаро-ҳуқуқий асослари ҳамда миллий жиноят қонунчилигидаги ўрни комплекс таҳлил қилинган. Хусусан, БМТнинг терроризмни молиялаштиришига қарши курашишига оид халқаро ҳужжатлари, 1999 йилги Халқаро конвенция қоидалари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 155³-моддаси мазмуни ўрганилган. Мақолада терроризмни молиялаштириши жиноятининг объекти, объектив ва субъектив томонлари, предмети ҳамда жавобгарликни дифференциация қилиши масалаларига алоҳида эътибор қаратилган. Амалдаги қонунчилик ва ҳуқуқни қўллаш амалиёти таҳлили асосида ушбу жиноят учун жавобгарликни такомиллаштиришига доир илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: терроризмни молиялаштириши, халқаро терроризм, жиноий жавобгарлик, халқаро конвенция, жиноят таркиби, жамоат хавфсизлиги, иқтисодий хавфсизлик.

Аннотация. В статье проведён комплексный анализ правовой природы преступления финансирования терроризма, его международно-правовых основ и места в национальном уголовном законодательстве. Особое внимание уделено положениям международных актов ООН, Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, а также содержанию статьи 155³ Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Исследуются объект, объективная и субъективная стороны, предмет преступления, а также вопросы дифференциации уголовной ответственности. На основе анализа действующего законодательства и правоприменительной практики сформулированы научно обоснованные предложения по совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия финансированию терроризма.

Ключевые слова: финансирование терроризма, международный терроризм, уголовная ответственность, международная конвенция, состав преступления, общественная безопасность, экономическая безопасность.

Abstract. This article provides a comprehensive analysis of the legal nature of the crime of terrorist financing, its international legal foundations, and its place within national criminal legislation. Particular attention is paid to United Nations instruments, the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, and Article 155³ of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. The study examines the object, objective and subjective elements, and the subject matter of the crime, as well as issues related to the differentiation of criminal liability. Based on the analysis of existing legislation and law enforcement practice, scientifically grounded proposals are developed to improve criminal law mechanisms aimed at combating the financing of terrorism.

Keywords: financing of terrorism, international terrorism, criminal liability, international convention, corpus delicti, public security, economic security.

Терроризмни молиялаштириш халқаро террорчилик фаолиятининг алоҳида кўриниши ҳисобланиб, у халқаро хавфсизликка жиддий таҳдид солиши, сиёсий барқарорликни издан чиқариши, ҳокимиятни қўлга киритиш ҳамда иқтисодий ресурсларни қайта тақсимлаш учун замин яратиши билан тавсифланади. Террористик тузилманинг молиявий имкониятлари унинг фаолият кўламини, шунингдек, зўравонликка асосланган ҳаракатларининг интенсивлигини белгилаб берувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Хусусан, “Ислом давлати” террористик ташкилоти мисолида кўришимиз мумкинки, у молиялаштиришнинг глобал ва маҳаллий манбаларни уйғунлаштирган гибрид моделидан фойдаланган. Бундай ёндашув ташқи ва ички молиявий манбаларнинг бир вақтда жалб этилишини назарда тутлади. Ташқи молиялаштириш асосан донорлар, айрим нодавлат ташкилотлар ҳамда муайян давлатлар ҳудудидан келиб тушган маблағлар ҳисобидан таъминланган бўлса, ички молиялаштириш солиқ ундириш, иқтисодий ресурсларни ўзлаштириш, талон-торож қилиш, гаровга олинган шахслар эвазига пул ундириш каби жиноий фаолият орқали амалга оширилган.

Шу билан бирга, террористик ташкилотлар фаолиятини молиялаштиришда хайрия маблағларидан, жумладан нотижорат ташкилотлари орқали кўрсатиладиган моддий ёрдамдан, шунингдек, ижтимоий тармоқлар воситасида маблағ йиғиш амалиётидан кенг фойдаланилгани кузатилади. Ушбу усуллар терроризмни молиялаштиришнинг энг кенг тарқалган ва хавfli механизмлари қаторига киради.

Мазкур масала юзасидан Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2021 йил 27 ноябрда қабул қилинган 32-сонли қароридан келтирилган маълумотларга кўра, 2016–2020 йиллар давомида ҳамда 2021 йилнинг биринчи ярмида терроризмни молиялаштириш жинояти учун жами 62 нафар шахс жиноий жавобгарликка тортилган.

Уларнинг ёш таркиби таҳлил қилинганда, 18 нафар шахс ёки 29 фоизи 18 ёшдан 30 ёшгача бўлган тоифага мансуб экани, 43 нафар шахс ёки 69,4 фоизи 31 ёшдан 60 ёшгача бўлганлардан иборат экани, шунингдек, 1 нафар шахс ёки 1,6 фоизи 60 ёш ва ундан юқори ёшда экани аниқланган.

Шунингдек, судланган шахслар орасида аёллар улуши 2 нафарни ёки умумий миқдорнинг 3,2 фоизини ташкил этган. Суд-тергов амалиёти таҳлиliga кўра, жиноий қилмишларнинг катта қисми — 41 нафар шахс ёки 66,1 фоизи томонидан террористик ташкилотларга, уларнинг вакилларига ёхуд улар билан алоқадор шахсларга пул маблағларини бевосита тақдим этиш ёки тегишли ҳисобрақамларга пул ўтказиш орқали содир этилган. Қолган 21 нафар шахс ёки 33,9 фоизи эса террористик ташкилотларнинг турли молиявий харажатларини қоплаш йўли билан мазкур жиноятни амалга оширган.

Трансмиллий жиноятчиликка қарши курашиш доирасида халқаро ҳамкорлик соҳасида терроризмни молиялаштириш масаласи илк бор БМТ Бош Ассамблеясининг 1996 йил 17 декабрда қабул қилинган 51/210-сонли резолюциясида кўтарилган. Ушбу резолюция доирасида терроризмнинг олдини олишга қаратилган комплекс чора-тадбирлар тизими ишлаб чиқилиб, давлатларга тавсия этилган.

Хусусан, терроризмга қарши курашнинг мустақил йўналишларидан бири сифатида уни молиялаштиришга барҳам бериш масаласи алоҳида белгиланган бўлиб, мазкур ёндашув резолюциянинг 3-банди “f” кичик бандида ўз ифодасини топган. Бу йўналишдаги асосий мақсад террорчилик фаолиятини амалга ошириш учун мўлжалланган молиявий ва моддий воситаларнинг ҳаракатини чеклашдан иборат бўлган.

Шу билан бирга, мазкур чора-тадбирларни қўллаш фақат террорчилик мақсадларига қаратилган маблағларнинг аниқ белгилар мавжуд бўлган ҳолатлардагина эмас, балки уларга нисбатан асосли шубҳа ва гумонлар юзага келган тақдирда ҳам амалга оширилиши мумкинлиги белгиланган.

Халқаро ҳамжамият терроризмни молиялаштиришнинг хайрия, жамоат ҳамда маданий ташкилотлар фаолияти ниқоби остида амалга оширилаётган яширин усулларига алоҳида эътибор қаратиш зарурлигини таъкидламоқда. Бундай ниқобланган молиялаштириш шакллари террорчилик фаолиятининг кенгайишига хизмат қилиши мумкинлиги сабабли уларни барвақт аниқлаш ва чеклаш масаласи халқаро даражада долзарб аҳамият касб этмоқда.

Терроризмга қарши курашни янада кучайтириш зарурлигини тасдиқлаган ҳолда, БМТ Бош Ассамблеясининг тегишли резолюциясида (5-банд) фақат терроризмни молиялаштиришдангина эмас, балки уни қўллаб-қувватлашнинг ҳар қандай бошқа шаклларида, шу жумладан рағбатлантириш воситаларидан ҳам воз кечиш лозимлиги ҳақида қатъий чакириқ илгари сурилган. Кейинчалик, БМТ Бош Ассамблеясининг 1998 йил 8 декабрда қабул қилинган 53/108-сонли резолюциясида терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида махсус халқаро-ҳуқуқий ҳужжат ишлаб чиқиш зарурлиги масаласи кўтарилган.

Ҳозирги кунда терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги халқаро ҳамкорликнинг асосий ҳуқуқий пойдевори сифатида 1999 йил 9 декабрда БМТ томонидан қабул қилинган “Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги халқаро конвенция эътироф этилади. Ўзбекистон Республикаси мазкур Конвенцияни 2001 йил 12 майда қабул қилинган “Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисидаги Халқаро конвенцияни ратификация қилиш ҳақида”ги Қонун (225-П-сон) асосида ратификация қилган.

Конвенция муқаддимасида террорчилик таҳдидларига қарши халқаро тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш, шунингдек террористик ташкилотларнинг иқтисодий негизларини барбод этиш зарурлиги алоҳида қайд этилган. Бунда террористик фаолиятнинг ҳажми ва оғирлиги уни молиялаштириш миқдори билан бевосита боғлиқ экани таъкидланиб, молиявий манбаларни чеклаш террорчилик ҳаракатларини камайтиришга хизмат қилиши кўрсатиб ўтилган. Конвенция қоидаларини самарали амалга ошириш мақсадида уни ишлаб чиқиш жараёнида терроризмни молиялаштиришга доир асосий ҳуқуқий тушунчалар ва таърифлар шакллантирилган.

Терроризмга қарши курашишда унинг иқтисодий ва молиявий асосларини заифлаштириш орқали террорчилик ҳаракатларини амалга оширишга бўлган имконият ва интилишларни чеклаш муҳим аҳамият касб этиши шубҳасиз. Шу муносабат билан С.В. Аверин таъкидлаганидек, терроризмга қарши курашнинг асосий йўналишларидан бири унинг молиявий манбаларини аниқлаш ва уларга барҳам бериш, шунингдек молиявий ва моддий кўмакни чеклашдан иборатдир.

Терроризмни молиялаштириш жиноятининг бевосита объекти икки таркибли бўлиб, у асосий ва қўшимча объектларни ўз ичига олади. Жумладан, профессор М.Х. Рустамбаевнинг фикрига кўра, мазкур жиноятнинг асосий объекти сифатида тинчлик ва хавфсизликни таъминлаш соҳасидаги ижтимоий муносабатлар, шунингдек Ўзбекистон Республикасининг жамоат хавфсизлиги намоён бўлади.

Фуқароларнинг ҳаёти, соғлиғи ва мулкӣ манфаатлари, давлат мулки хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ижтимоӣ муносабатлар эса терроризмни молиялаштириш жиноятининг қўшимча объекти ҳисобланади.

Бизнинг фикримизча, терроризмни молиялаштириш жиноятининг бевосита асосий объекти сифатида террорчилик фаолиятига молиявий кўмак кўрсатишга қарши курашишга қаратилган тинчлик ва инсоният хавфсизлигини таъминлаш соҳасидаги ижтимоӣ муносабатларни белгилаш мақсадга мувофиқ. Жиноят кодексининг 155³-моддасида мазкур жиноят учун жавобгарлик белгиланган бўлиб, унинг Кодексдаги жойлашувини инобатга олган ҳолда, терроризмни молиялаштиришни оддий жамоат хавфсизлигига қарши жиноят сифатида баҳолаш тўғри эмас.

Шу билан бирга, мазкур жиноятнинг бевосита қўшимча объекти сифатида мамлакатнинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашга қаратилган ижтимоӣ муносабатларни ҳам қамраб олиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Терроризмни молиялаштириш жиноятининг предмети сифатида, аввало, маблағлар тушунилади. Буларга ҳар қандай турдаги кўчар ва кўчмас мулк, моддий ва номоддий активлар, шунингдек бундай активларга бўлган ҳуқуқларни тасдиқловчи юридик ҳужжатлар (жумладан, банк ва йўл чеклари, почта ўтказмалари, банк ссудалари, қимматли қоғозлар, облигациялар, векселлар, акциялар, аккредитивлар ва бошқалар) киради.

Шунингдек, террорчилик фаолиятини амалга ошириш учун мўлжалланган озиқ-овқат, дори-дармон, кийим-кечак, техника воситалари, алоқа ускуналари, транспорт воситалари, турар жойлар, бинолар, нақд пул ва бошқа мулкӣ хизматлар ҳам жиноят предмети ҳисобланади.

Бундан ташқари, молиявий хизматлар, яъни ваколатли шахслар томонидан жисмоний ва юридик шахсларнинг молиявий ресурсларини жалб қилиш ва жойлаштириш билан боғлиқ хизматлар ҳам терроризмни молиялаштириш жиноятининг предмети сифатида эътироф этилади.

“Терроризмни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги халқаро конвенциянинг 1-моддасида “воситалар” ва “тушумлар” тушунчаларининг ҳуқуқий мазмуни батафсил очиқ берилган. Хусусан, халқаро ҳамжамият ҳар қандай турдаги активлар, шунингдек ушбу активларга бўлган ҳуқуқни тасдиқловчи ҳужжатлар ёки ҳуқуқий актлар терроризмни молиялаштиришда қўлланилиши мумкин бўлган воситалар сифатида қаралиши лозимлигини белгилайди. Бунда мазкур рўйхат очиқ характерга эга бўлиб, янги молиявий инструментлар пайдо бўлиши билан уларга нисбатан қарши чораларни тезкор ишлаб чиқиш имконини беради.

“Тушум” тушунчасини изоҳлар экан, БМТ ушбу категорияга фақат терроризм аломатларига эга қилмишлар натижасида олинган маблағларгина эмас, балки аҳолини кўрқитиш ёки давлат органлари ҳамда халқаро ташкилотларни муайян ҳаракатларни амалга оширишга ёки улардан воз кечишга мажбурлаш мақсадида инсон ҳаёти ва соғлиғига тажовуз қилиш билан боғлиқ қилмишлардан олинган маблағларни ҳам киритиш мумкинлигини таъкидлайди.

Терроризмни молиялаштириш жиноятининг объектив томони бир қатор муайян ҳаракатлар орқали ифодаланади. Жумладан, терроризмни молиялаштириш мақсадида маблағ тақдим этиш деганда, илгари қонуний ёки ноқонуний йўл билан қўлга киритилган жиноят предмети террорчилик фаолиятига алоқадор жиноятлар содир этилгунга қадар ёки уларни амалга ошириш жараёнида бериш тушунилади.

Мазкур жиноий қилмиш маблағлар ёки бошқа предмет тақдим этилган пайтдан бошлаб тугалланган деб ҳисобланади ва ушбу маблағлардан ҳақиқатан фойдаланиш имконияти мавжуд бўлгани ёки бўлмагани ҳукуқий аҳамият касб этмайди.

Терроризмни молиялаштириш мақсадида маблағ тўплаш эса террорчилик фаолиятини қўллаб-қувватлаш учун мўлжалланган жиноят предметини бевосита излаш, йиғиш ёки жалб этишга қаратилган ҳаракатларни англатади. Бу турдаги қилмиш жиноят предметининг ҳеч бўлмаганда бир қисми қўлга киритилган пайтдан бошлаб, маблағларни тасарруф этиш имконияти мавжуд ёки мавжуд эмаслигидан қатъи назар, тугалланган деб эътироф этилади.

Терроризмни молиялаштириш мақсадида молиявий хизматлар кўрсатиш банк, суғурта, қимматли қоғозлар бозоридаги операциялар, шунингдек пул айланиши билан боғлиқ лизинг шартномалари доирасидаги хизматларни қамраб олади. Бундай хизматларни тақдим этиш улар тўлиқ бажарилган пайтдан бошлаб тугалланган жиноят сифатида баҳоланади, олинган фойдадан амалда фойдаланиш имконияти эса ҳукуқий аҳамиятга эга эмас.

Терроризмни молиялаштириш формал таркибли жиноятлар тоифасига киради, чунки у террорчилик ҳаракатларини содир этишга тайёргарлик кўриш босқичида амалга оширилади. Шу боис, жиноятнинг тугалланган деб топилиши маблағлар ёки хизматлардан фойдаланиш имкониятига боғланмаслиги лозим.

Террорчилик фаолиятининг молиявий таъминланиш даражаси унинг фаоллигига бевосита таъсир кўрсатишини ҳисобга олган ҳолда, терроризмни молиялаштиришни кўп миқдорда ва жуда кўп миқдорда содир этганлик учун жавобгарликни кучайтиришга доир аниқ қиймат мезонларини жиноят қонунчилигига киритиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади.

Айрим олимлар терроризмни молиялаштириш учун жавобгарликни дифференциациялаш мақсадида ушбу жиноятнинг оғирлаштирувчи ҳолатлари доирасини кенгайтириш зарурлигини таъкидлайдилар. Хусусан, илгари судланган шахс томонидан, халқаро террорчилик ташкилотини молиялаштириш мақсадида, электрон ёки ахборот-телекоммуникация тармоқларидан, жумладан Интернетдан фойдаланган ҳолда, кўп ёки жуда кўп миқдорда содир этилган қилмишларни алоҳида оғирлаштирувчи ҳолат сифатида квалификация қилиш таклиф этилмоқда.

Шунингдек, агар терроризмни молиялаштириш мулкни топширишга мажбурлаш, зўрлик ишлатиш билан қўрқитиш, мулкка зарар етказиш ёки уни йўқ қилиш билан таҳдид қилиш, шунингдек жабрланувчи ёки унинг яқинларини шарманда қилувчи маълумотларни тарқатиш орқали амалга оширилса, қилмиш қўшимча равишда Жиноят кодексининг 165-моддасида назарда тутилган товламачилик жинояти билан ҳам квалификация қилиниши лозим.

Терроризмни молиялаштириш жиноятининг субъектив томонини аниқлаш ҳукуқни қўллаш амалиётида энг мураккаб масалалардан бири ҳисобланади. Мазкур жиноят фақат тўғри қасд билан содир этилади, яъни айбдор шахс ўз ҳаракатларининг ижтимоий хавфлилигини англаши, уларнинг оқибатларини олдиндан билиши ва ушбу оқибатларни келтириб чиқаришни хоҳлаши шарт.

Қатор тадқиқотчилар фикрига кўра, мазкур жиноят таркибида “мақсад” элементи алоҳида аҳамиятга эга.

Бунда шахс маблағлар ёки молиявий хизматлар терроризмни молиялаштиришга, ёхуд шу мақсадда тузилган уюшган гуруҳ, ноқонуний қуролли тузилма ёки жиноий уюшма фаолиятини таъминлашга йўналтирилганини англаган ҳолда ҳаракат қилиши лозим.

Аммо амалиётда айбланувчининг молиявий воситалар террорчилик жиноятлари содир этиш учун сарфланишини англаганини исботлаш қийин бўлиб, натижада кўп ҳолларда ушбу қилмишлар бошқа жиноят таркиблари билан квалификация қилинади.

Терроризмни молиялаштириш фақат аниқ ва тўғридан-тўғри мақсад билан амалга оширилади. Маблағ тўплаш ёки молиявий хизмат кўрсатиш орқали жиноят содир этишнинг ижтимоий хавфлилигини англаш тўғри қасднинг мавжудлигини кўрсатади.

С.Ю. Богомолов таъкидлаганидек, терроризмни молиялаштириш халқаро террорчилик фаолиятининг мустақил шакли бўлиб, унинг асосий мақсади глобал хавфсизликни издан чиқариш, ҳокимиятни эгаллаш ҳамда иқтисодий ресурсларни қайта тақсимлашдан иборатдир. Муаллифнинг фикрига кўра, терроризмни молиялаштириш — террорчилик жиноятларини ташкил этиш, тайёрлаш ёки амалга оширишни, шунингдек террорчилик гуруҳлари ёки алоҳида шахсларни молиявий ёки моддий жиҳатдан қўллаб-қувватлашга қаратилган қасддан содир этиладиган жиноий ҳаракатлар мажмуидир.

Илмий адабиётларда терроризмни молиялаштиришнинг асосий ва кўшимча сабаблари фарқланади. Асосий омиллар қаторига сохта ислоний ёки унга яқин диний оқимларнинг тарқалиши билан боғлиқ диний сабаблар, шунингдек янги ҳудудларни эгаллаш ва иқтисодий ресурсларни қайта тақсимлашга қаратилган иқтисодий манфаатлар киритилади.

Кўшимча омиллар сифатида жамиятда ижтимоий-сиёсий ва маданий зиддиятларнинг мавжудлиги, шунингдек жамиятнинг ҳаддан ташқари ахборотлашуви терроризм мафқураси тарқалиши учун қулай муҳит яратиши таъкидланади.

Шу муносабат билан терроризмни молиялаштириш учун жавобгарликни дифференциация қилиш мақсадида, халқаро террорчилик ташкилотини молиялаштириш, илгари террорчилик жинояти учун судланган шахс томонидан содир этиш, электрон ва ахборот-телекоммуникация тармоқларидан фойдаланиш, шунингдек кўп ёки жуда кўп миқдорда амалга ошириш ҳолатларини оғирлаштирувчи белгилар сифатида қонунчиликда белгилаш мақсадга мувофиқдир.

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 155³-моддасини янги таҳрирда баён этиш таклифи илгари сурилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. – Тошкент, 2024.
2. Ғойибназаров Ш. Ислон ва терроризмга қарши кураш: монография. – Тошкент: Ўзбекистон, 2021. – 240 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Терроризм ва экстремизмни молиялаштиришга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиётининг айрим масалалари тўғрисида” 2021 йил 27 ноябрдаги 32-сонли қарори // www.sud.uz.
4. United Nations General Assembly. Resolution 51/210 “Measures to eliminate international terrorism”, 17 December 1996

5. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted on 9 December 1999 (ratified by the Republic of Uzbekistan on 12 May 2001, Law No. 225-II)
6. Аверин С.В. Уголовная ответственность за финансирование терроризма // Мониторинг правоприменения. – 2017. – № 3 (24). – С. 28–35.
7. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм: дарслик. – Тошкент: Адолат, 2020. – 560 б.
8. Богомолов С.Ю. Финансирование терроризма как форма международной преступной деятельности // Уголовное право. – 2018. – № 4. – С. 250–254.